

MARDİN DARGEÇİT İLÇESİNDE DOĞUMLA İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR*

Beliefs and Practices about Birth in Mardin Dargeçit District

Servet DEMİR*

ÖZ

Mezopotamya bölgesi insanlık tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Bölgedeki verimli tarım alanları ve su kaynakları bölgenin önemini daha da arttırmış, pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasını sağlamıştır. Böylece bölge zengin bir kültürel mirasa sahip olmuş ve insanlık açısından son derece önemli bilgiler, buluşlar, davranışlar, örf ve adetler gelecek nesillere aktarılmıştır. Bu kadim topraklarda yer alan Mardin ili, kültürlerin ve dinlerin kesişme noktası olarak bilinmekte olup çalışmalarımıza konu olan halk kültürü alanında da dikkat çeken zengin uygulamalara sahiptir. Çalışmamızda Mezopotamya'nın önemli şehirlerinden dinler ve diller diyarı Mardin ilinin Dargeçit ilçesinde görülen doğum gelenekleri inanç ve uygulama ekseninde incelenmiştir. Saha çalışması neticesinde ilçede geçmişten günümüze doğum gelenekleri; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olarak üç bölümde ele alınmıştır. Eskiden beri uygulanan metotlar ile şuan kullanılan metotlar arasındaki ilişkileri incelenmiş, Anadolu'nun farklı yörelerindeki kabul ve uygulamalarla da karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda şehirleşme ve teknolojinin geleneğin nesillere aktarımında yarattığı olumsuz etkiye karşın Dargeçit özelinde kırsalda sürdürülen geleneksel kültürü kaydetmek amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Dargeçit Gelenekleri, Doğum, İnanç, Kültür, Ritüel.

ABSTRACT

The Mesopotamia region is of great importance for human history. Fertile agricultural areas and water resources in the region have further increased the importance of the region and enabled it to host many different civilizations. Thus, the region has a rich cultural heritage and extremely important information, inventions, behaviors, customs and traditions for humanity have been transferred to future generations. Mardin province, located in these ancient lands, is known as the intersection of cultures and religions and has rich practices that attract attention in the field of folk culture, which is the subject of our study. In our study, the birth traditions seen in the Dargeçit district of Mardin, one of the important cities of Mesopotamia,

* Bu çalışma, yazar tarafından Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Dr. Öğr. Üyesi Zehra Görkem Duran Gültekin danışmanlığında hazırlanmakta olan *Dargeçit Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri* başlıklı yüksek lisans tezindeki verilerden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Batman-Türkiye. E-posta: servet.demir.47.51@gmail.com. ORCID: 0009-0001-9117-5361. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522788>

the land of religions and languages, were examined on the axis of belief and practice. As a result of the field work, birth traditions in the district from past to present; It is discussed in three parts: before birth, during birth and after birth. The relationships between the methods used in the past and the methods used today were examined and evaluated by comparing them with the acceptance and practices in different regions of Anatolia. In our study, we aimed to record the traditional culture maintained in the rural areas, specifically Dargeçit, despite the negative effects of urbanization and technology on the transfer of tradition to generations.

Keywords: Dargeçit Traditions, Birth, Belief, Culture, Ritual.

Giriş

Mezopotamya bölgesi, insanlık tarihine önemli bilgiler sunan bölgenin ismidir. Bölgede verimli tarım alanları ve su kaynakları bölgenin önemini daha da yukarı taşımaktadır. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan kalan bölge birçok kez istilaya uğramıştır. Her gelen devlet kendi gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışır. Egemenliklerini kurar ve yıkılana kadar bölgede hüküm sürerler. Böylece bölge zengin bir kültürel mirasa sahip olmuş ve insanlık açısından son derece önemli bilgiler, buluşlar, davranışlar, örf ve adetler gelecek nesillere aktarılmıştır.

İnsan hayatı boyunca sürekli olarak bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. İnsan hayatının bu gelişim ve değişim içerisinde oluşu kültürü oldukça etkilemiştir. Kültür, toplumun şimdiki durumunu gelecek nesillere aktaran bir köprü görevi üstlenir.

İnsan hayatının geçiş dönemleri sırasıyla doğum, evlilik ve ölümdür. İnsan bu dönemlerde yaşadığı olayları, durumları ve davranışları geçiş döneminin daha sağlıklı geçmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirir.

Geçiş dönemlerinden birincisi doğumdur. Kadının gebe kalmasından çocuğun doğumuna kadar geçen süreçte ailenin çocuğun sağlıklı olması için yapmış oldukları uygulamalar doğum geçiş dönemi içerisinde yer almaktadır.

Her ne kadar Dargeçit'te uygulanan geçiş dönemleri uygulamaları diğer illerden bazı farklılıklar olsa da ana gaye her zaman aynıdır. Geçiş dönemleri insanın hayatının dönüm noktalarıdır. Bu dönüm noktaları insanlar için unutulmaz bir anıdır. Geçiş dönemlerinde yapılan uygulamalara bu yüzden insanlar önem vermekte ve dönemin kimliğini yansıttıkları uygula-

maları yapmaktadır. Ebeveynler, bu dönemde yaptığı bu uygulamaları çocuklarına da öğreterek onların da bu uygulamaları ve kültürü kendi çocuklarına aktarmasını sağlarlar. Unutulmamalıdır ki bir toplumu ayakta tutan unsurlar insanlar ve o insanların yaşadıkları kültürdür.

1. Doğum Gelenekleri

Geçiş dönemlerinden ilki doğumdur. Doğum, doğma işine verilen adıdır. Bir kimsenin anne karnından normal doğum veya sezaryenle dünyaya gelmesi olayıdır. Doğum olayı anne, baba, aile ve akrabalarda büyük bir sevgiyle karşılanır. Doğan yeni kişi ailenin çoğalması soyun sopun devamı açısından önem arz etmektedir (Örnek, 2000: 131). Dünyaya yeni gelen aile bireyi sülalenin sonraki kuşaklara aktarıcı olur. Doğum olayı gelin ve damadın akrabaları tarafından büyük bir sevinçle karşılanır. Doğum anneye benlik ve bütünlük getirir, babaya da güven kazandırır.

1.1. Doğum Öncesi Gelenekler

Dargeçit ilçesinde doğum öncesi pek çok uygulama ve ritüeller yapıldığı göze çarpmaktadır. Özellikle kırsal alanda çocuğun dünyaya gelmesi ve onun uygun şartlarda büyüüp aileye katılması son derece önem teşkil etmektedir. Ailede çocuk, ev ve tarla işlerine yardımcı olur. Tüm bu süreçler çocuğu özel ve değerli kılmaktadır.

Doğum öncesi yapılan uygulama, metot, inanç ve ritüellere baktığımızda çocuğun ilk doğumdan itibaren zayıf ve güçsüz olmasından dolayı başına bir şeyler gelmemesi ve olumsuz bir durumun yaşanmaması ile yakından ilgilidir. Burada amaç çocuğun sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlamak ve aileye yeni bir birey katmaktır.

1.1.1. Kısırlığı Giderme/ Gebe Kalma

Evlilik olduktan sonra gelinin en sık karşılaştığı soru "Hamile misin?" sorusudur. Gelin gittiği evde saygınlık kazanmak için çocuk doğurma ihtiyacı hisseder. Çocuk doğurmak hem ailenin devamı için hem de gelinin analık duygusunu tatması açısından son derece önemlidir. Ataerkil bir toplum yapısından dolayı çocuk olmadığında genelde kadınla ilgili bir sorun olduğu inancı yaygındır. Bunun için kısırlığı giderme kadından başlar ve çeşitli çarelere başvurulur. Hamile kalmaya çalışan kadın türbeye ve ziyaret yerlerine götürülür (KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6). Burada bir adak kesilir. Tavuk, horoz, keçi vb. hayvanlardan biri kesilerek beraberindeki kişilerle eti yenilir ve dua edilir. Dualarda "Allah'ım çocuğu olmayan

bu kadın bir erkek evladı doğursun, sağlıklı ve bin yaşında olsun dileği dilenilir.” Kırsalda eskiden erkeklerin fiziksel açıdan iş gücüne katkısı, evi koruması, ailesi için büyük bir güç ve dayanak unsuru olarak görüldüğü gibi, soyun devamlılığı açısından da erkek çocuk sahibi olmak ayrıca önem taşır.

Dargeçit’te çocuğu olmayan kadınlar genellikle aile bireyleri tarafından beş yere götürülür. Bu yerler dini mekanlar olmakla beraber, kişinin maneviyatının yükselmesine de yardımcı olduğuna inanılır (KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6). Dargeçit ve çevresinde çocuğu olmayan kadınların götürüldüğü ziyaret yerleri başlıca şu mekânlardır:

Şeyh Mumine (Kılavuz Köyü): Özellikle kadınlar buraya getirilirken bir araba dolusu akraba veya komşu ile gelinir. Keçi kesilir ve dualar edilir. Beraber yemek yenilir. Kadına çocuğu olsun diye bir beşik yaptırılır ve beşik sallanılır. Allah’ım sen bu büyük zat hatırına bize evlat ver denilir.

Seyid Bilal Türbesi (Becirman Köyü): Batman’ın Gerçüş ilçesinin Becirman Köyü’ndedir. Köy, Dargeçit sınırında olup arabayla 15-20 dakika mesafededir. Burada çocuğu olmayan kadın, kaynanası, annesi ve akrabalar gider. Dualar edilir. Ayrıca bu türbeye herhangi bir hastalığı olanlar gidip dua ederler.

Pire Mırada (Bağözü köyü): Bağözü köyünde olan mezara dualar edilir. Hasta ve çocuğu olmayan kadınlar buraya gidip Allah’tan yardım isterler.

Şeyh Halil Türbesi (Sümer köyü): 32 sene Sümer’de yaşayan önemli bir alim olan Şeyh Halil vefat etmeden önce vasiyeti çocuk mezarlığına defnedilmektir. Çocukların günahsız olmasından dolayı böyle bir vasiyet dilemiştir. Vefat edince vasiyeti gerçekleşir. Türbe, Sümer köyü girişinde olup çocuğu olmayan kadınlar buraya gidip dualar ederler.

Şeyh Şivan (Kısmetli köyü): Kısmetli köyünde olan mezar ve türbeye çocuğu olmayan kadınlar dua edip gelirler.

Kısırlığı gidermek için gerçekleştirilen bir başka uygulamada kısırlık giderilsin diye kırk farklı kişiden para toplanılır. Bu para ile bir elbise alınır. Bu elbise kadının akrabaları aracılığıyla Hacca götürülür. Hacdan getirilen elbise daha sonra kadına verilir, kadın bu elbiseyi giyer ve böylece hamile kalacağına inanılır (KK-7).

Kırk karışması sonucu bir kadının bebeği olmazsa kırk karışan kadının biraz saç veya elbisesinden bir parça alınır. Getirilen bir tutam saç veya

bir parça elbise yakılır. Gebe kalamayan kadın yapılan bu uygulamalardan sonra hamile kalacağına inanılırdı (KK-8, KK-9, KK-10).

Kısırlığı gidermede başka bir uygulama ise bir kadın lohusayken vefat ederse onun mezarından toprak alınır. Alınan toprak gebe kalmayan kadının vücuduna özellikle de karnına sürülür ve Allah'a çocuğu olsun diye dua edilir (KK-4, KK-5).

1.1.2. Gebelikten Korunma-Kaçınma-Sonlandırma

Genellikle fazla çocuk sahibi olan aileler daha fazla çocuk sahibi olmak için bazı uygulamalar yapar. Bu tedbirler neticesinde gebeliğin sonlandırılması amaçlanır (Acıpayamlı, 1974:23). Dargeçit ilçesinde çocuk çoğalmak, mutluluk, güç, bereket göstergesi olduğundan gebelikten korunmak için yöre halkının herhangi bir uygulamaya başvurduğu görülmez. Yöre halkı aksine daha fazla çocuk sahibi olup iş gücüne katkı sağlamaları amacıyla hareket ettiğinden ne kadar çok çocuk doğarsa o kadar iyi anlayışla hareket eder. İlçede çocuğu aldırmanın, çocuğun canına kıymak olduğu düşüncesiyle bu günden kaçınmak adına bu tür uygulamalar gerçekleştirilmez. Nadir de olsa bazı uygulamalar mevcuttur. Özellikle köy yerlerinde bazen kadınlar üst üste çocuk dünyaya getirince istenilmeyen bir gebelik olursa kadın ağır yük taşır veya kendini yüksek bir yerden atarak düşük yapmaya çalışır. Günümüzde ise tıbbi yöntemlerle korunmalar mevcuttur. Yörede yapılan bazı uygulamalar şöyledir: "Kadın, doktora gider ve yumurtalıklarını aldırır" (KK-11). "Hap kullanılır" (KK-12). "Rahim içine spiral takılır. Özellikle genç yaşta çok çocuk sahibi olan annelerde bu uygulama görülür" (KK-13).

1.1.3. Aşerme

Halk arasında aşerme olan sözcüğün aslı 'aş yeme' biçimindedir. Aşerme olayı hamilelik zamanlarında kadınlarda görülür. Bir şeyi beğenmemek, kötülemek anlamlarındaki aş yemek ifadesinin anlamı halk arasında git gide değişerek, hamile kadınının bazı yiyecekleri canının istemesi, onları tatmaktan kendini alıkoyamaması ve yemeye çalışılması olarak kabul edilmiştir. Aş eren kadına canının istediği her şey verilir ve kadın muhakkak onun tadına bakar (Boratav, 1984:146). Eskiden aşerme olayı yaşandığında kadın bu durumu dile getiremezdi. Bunun durumun sebebi hem maddi zorluklar hem de kadının kocasının işte olmasıdır. Kadın, bundan dolayı ev halkına aşerdiğini söylemezdi. Kadın genellikle kaynanası ve kayınbabasıyla yaşadığından onlardan çekinirdi. Günümüzde ise bu durum

değişti. Karı, koca evlenince ayrı bir evde olurlar. Kadın, aşerdiği zaman kocası gidip aşerdiği şeyi muhakkak bulup almaktadır.

Hamile kadın herhangi bir gıdayı, meyveyi, sebzeği veya yemeği aşerdiği zaman kocası yanında olmadığında ev içinde kimseye söylemez utanır. Komşulara gider aşerdiği şeyleri değil de başka bir şey ister. Doğrudan komşulardan aşerdiği şeyi isteyemez, utanır (KK-13, KK-14).

Aşeren kadının kocası onun isteğini yerine getirir. Eğer aşerilen şey bulunmazsa çocukta bir leke olacağına, vücudunda iz kalacağına veya çocuğa kötü bir şey olacağına inanılır (KK-15, KK-16).

Bir inanışına göre hamile kadın aşermeye canı ekşi çekerse fazla yemeye özen gösterir. Çok yerse çocuğun saç olamaz inanışı hâkimdir (KK-17).

1.1.4. Gebelik

Gebelik, erkekten gelen sperm ile kadının yumurtalıklarından atılmış olan yumurtanın döllenmesiyle oluşan kadının vücudunda değişiklikler meydana getirdiği doğuma kadar geçen süredir (URL-1).

Kadın gebeliği süresince hasta olarak kabul edilir ve kadının bu duruma göre hareket etmesi gerekir. Çevresindeki akrabaları, ailesi ve arkadaşları bu bilincin farkına varmalı ve ona göre davranmalıdırlar (Örnek, 1977:135).

Halk gebe kadına farklı isimler kullanmıştır. Gebe, hamile, iki canlı ve yüklü bunlardan bazılarıdır (Örnek, 1977:135). Kadın gebe kaldıktan sonra bazı isimler alır. Kars, Kastamonu, Muğla, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Manisa, Balıkesir yöresinde yüklü, Seyhan ilçesinde gövdeli, Sivas ilinde ağır ayak ve ikicanlı, Elâzığ'da çocuğuvar gibi isimler verilir (Acıpayamlı, 1974:25).

Gebe kadına hem ailesi hem de kocasının ailesi iyi davranır. Eskiden köy yerlerinde gebe kadın her işi yapardı. Bahçe, tarla işlerine giderdi. Gebeliğin son günü bile ağır işlerde çalışırdı (KK-13, KK-14, KK-15). Gebe kadın eğer bir eve giderse ve o evde yemek pişmişse muhakkak bir tabak önüne konulur. Kadın yemeği yer bu da ona verilen değer bir göstergesi kabul edilir (KK-15).

Günümüzde ise gebe kadın hamilelik süresince ağır yük taşımamaya ve kendini yormamaya özen gösterir. Ev işlerinde kocası, ailesi ve görümceleri bebeğe ve kadına bir zarar gelmesin diye ona yardım ederler. Sağlıklı bir doğum gerçekleşsin diye dua ederler (KK-1, KK-2).

1.1.5. Cinsiyet Belirleme

Gebe kadın hamile kaldıktan sonra ailesiyle beraber en çok merak ettiği şey karnındaki çocuğun cinsiyetini öğrenmektir (Acıpayamlı, 1974:31). Bunun için Dargeçit yöresinde bazı uygulamalarla bu merak giderilip cinsiyet öğrenilmeye çalışılır. Kadına geçmiştten günümüze aynı dua edilir: "Allah sana bir erkek evladı nasip etsin." Erkek çocuğu hem daha çok istenilir hem de daha çok sevilir. Erkeğin güç unsuru olarak görülmesi, neslin devamlılığını sağlaması, aileyi koruması, soy ve sop devamını sağlama, aileyi koruma gibi özelliklerinden dolayı erkek çocuğu istenilir. Genelde anne ve baba yaşlanınca da erkek çocukların yanına bırakılır ve erkek çocukları anne ve babaya bakarlar. Kız çocuğu evlenip gidecek, ailede durmayacak düşüncesi hâkimdir. Dargeçit'te birine yardım ederken veya biri evlenirken büyüklerin hepsi genelde aynı duayı tekrar ederler. Dua şöyledir: "Allah sana hayırlı bir erkek çocuğu nasip etsin denilir" (KK-8, KK-9, KK-10).

Kadının yüzü eğer güzelleşirse çocuğun erkek olacağına çirkinleşirse kızı olduğuna inanılır (KK-11). Kadın yaratılış gereği kıskançtır ve kendi hücreleri ile karnındaki kız çocuğunun hücreleri arasında bir çekememezlik hali yaşanır. Bunun sonucunda kadının yüzü çirkinleşir. Kadının yaratılış gereği erkeğe meyilli olmasından dolayı karnındaki erkeğe kadının yüzü güzelleşir (Acıpayamlı, 1974:139).

Kadının karnı eğer sağ tarafa kayarsa erkek, sol tarafa kayarsa kızı olduğuna inanılır (KK-18).

Kadının karnı eğer dik bir şekilde ise bebeğin erkek, karın yayvan ise kız olacağına inanılır (KK-17).

Eğer hamilelik süresince kadının canı tatlı şeyler çekerse ve yerse erkek, ekşi şeyler çekerse ve yerse kızı olacağına inanılır (KK-15).

Cinsiyet belirlemede gerçekleştirilen bir başka geleneksel yöntem ise başka bir uygulama ise gebe olan kadına haber verilmeden ailesi tarafından döşeğin altına makas ve bıçak konulmasıdır. Gebe kadın odaya çağrılır ve döşeğe oturulması sağlanır. Eğer makas olan tarafa oturursa kız, bıçak olan tarafa oturursa bebeğin erkek olacağına inanılır (KK-10).

Eskiden köy yerlerinde doğumu yaptıran ebeler doğum esnasında bebeğin eşini çıkarırken eğer bebeğin eşi anne rahmine yarı yapışık ve ona doğruysa sonraki doğumun kız, yanlara doğru yapışık ve sonraki doğumun erkek olacağına işaret eder (KK-18).

1.1.6. Gebe Kadının Kaçınmaları

Anne karnındaki çocukla anne arasında sıkı bir bağ vardır. Annenin yapacağı bazı davranışlar çocuğu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu etkilemeler olumlu veya olumsuz olabilir (Örnekle, 1977:137).

Dargeçit yöresinde gebe kadına saygı duyulur ve onun sağlıklı bir doğum yapabilmesi için özen gösterilir. Çocuğun ve kadının sağlıklı olması birinci önceliktir. Yörede yapılan bazı uygulamalar şunlardır:

Gebe kadın, çocuk düşmesin diye ağır yük taşımazlar (KK-17, KK-18).

Sıkıntılı, stresli ortamlardan uzak tutulur. Kötü bir haber verilmez ve kötü haberin duyulmaması için gebe kadının yanında konuşmaz. Eğer kötü bir haberi gebe kadın duyarsa hem kadına hem çocuğa zarar geleceğine inanılır (KK-20).

Gebe kadınlar, savunmasız oldukları için geceleyin tek başına dışarı çıkmazlar (KK-1, KK-12, KK-15).

Hamilelik süresince gebe kadın yanında muhakkak bir muska taşır. Muskanın onu koruyacağı ve gebe kadının başına kötü bir şey gelmeyeceğine inanılır (KK-1, KK-3, KK-6).

“Sigara kullanmazlar” (KK-7).

“Gebe kadınlar, mezarlığın yanından gece tek başına geçmezler” (KK-8, KK-9).

1.2. Doğum Sırasındaki Gelenekler

Toplum; annenin doğum esnasında daha kolay bir doğum gerçekleştirmek için birtakım amaç, uygulama ve ritüelleri gerçekleştirir. Burada ana gaye annenin ve çocuğun doğum sırasında daha sağlıklı olmasını sağlamaktır.

Annenin kolay doğum yapabilmesi, doğum esnasında kötü durumlarla karşılaşmaması için evliya, türbe ve yatırlara götürülür (Kalafat, 2010: 258). Orhan Acıpayamli'ye göre bazı doğum şekilleri vardır. Bunlar oturarak doğum, diz çökerek doğum, yatmış vaziyette doğum ve asılarak doğumdur (Acıpayamli, 1974: 47-49).

Dargeçit ilçesinde eskiden beridir uygulanan doğum şekli yatmış vaziyette doğumdur. Doğum sırasında hamile olan kadına yardım edilir. Komşu ve akrabaları hamile kadına doğumda rahat etsin diye elbise, gecelik, etek, yazma vb. doğum esnasında hamile kadının evine götürülür. Eskiden Dargeçit ilçesindeki babalar ilçe içerisinde bulunmaz. Babalar, çalışmak için İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ankara gibi büyük şehirlerde bir işte çalışırlar. Bu yüzden doğum sırasında genellikle baba evde bulunmaz. Erkek tarafı; kaynana ve görümceler gelinin yanına gider ve geline yardımcı olurlar. Doğum sırasında komşular sıcak su, havlu ve sıcak bir tas çorba hazırlayıp doğum yapan kadının evine gidilerek, doğum esnasında dualar edilir. Çocuk doğar doğmaz etrafındaki akrabalar ve komşular sevinç içerisinde müjdeli haber verilir (KK-5, KK-6).

Babaya müjdeyi kim verirse baba ona bir hediye alır veya bir miktar para verir (KK-1, KK-3, KK-6).

Eskiden köy olanakları kısıtlı olduğundan ve arabalar bu kadar yaygın olmadığından doğum köy veya kasabada gerçekleştiği kaydedilmektedir. İl ve ilçe merkezine hastaneye götürme yoktu. Köylerde doğumu yaptıran bir ebe bulunur.

Ebe doğumu bitirdikten sonra gelinin kaynanası tarafından hediye verilir. Ebeye yörenin meşhur elbisesi fistan, ayakkabı, beyaz tülbent verilir (KK-21).

Doğumu kolaylaştırıcı bir uygulamada tavanda bir demir bulunur o demire bir ip asılır kadın doğum esnasında o ipten destek alır gebe kadın o ipe tutunur böylece doğumuna kolaylık olurdu (KK-20).

Günümüzde ise doğum artık hastanede gerçekleşir. Herkes önceden hazırlıklarını yapıp hastaneye görüşüp veya randevu alıp hastanede doğum yapılıp. Doğuma gidilirken anne ve baba doğum çantası ve gerekli ihtiyaçları hazırlayıp hastaneye gidilir. Doğum sırasında erkek ve kız tarafı bulunur.

Çiçek yaptırılır, meyve suyu alınır ve dualar edilir (KK-15).

1.3. Doğum Sonrası Gelenekler

1.3.1. Çocuğun Göbeği/Göbek Bağı

Uzun yıllardır toplumun nesilden nesle aktardığı değerlerden birisi olan göbek bağı, bazı geleneksel uygulama ve inançlar çerçevesinde bugüne kadar ulaşmıştır (Koca, 2012:74).

Halkın değer yapılarına paralel pek çok uygulama geliştirilerek “göbek bağı” çocuğun gelecekteki hayatını belirlemede bir sembol olarak kullanılmıştır (Koca, 2017:547).

Dargeçit ilçesinde göbek bağı çocuğun bir parçası kabul edilir. Göbek bağının temiz ve sağlıklı bir şekilde çocuktan ayrılmasına ve kimsenin görmeceği bir yerde muhafaza edilmesine dikkat edilir.

Çocuk doğduktan sonra göbeği genellikle bir hafta sonra düşer. Göbek, halk arasında önem teşkil eder. Çocuğun göbeği sanki onun bir canlı parçasıymış gibi hareket edilir. Göbek düşünce yaralanmaması için üzerine tuz ve kül dökülür (KK-9). Bu uygulama çocuğun göbeğine iyi gelir ve çocuğun göbeğinin daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Göbek bağı koştuktan sonra hastanenin yanına veya bahçesine bırakılır (KK-5, KK-6). İlerde çocuğun doktor veya hemşire olunması dileği dilenilir (KK-3, KK-4, KK-5, KK-6).

Bazı kimseler bir beze sarılıp yanında saklarlar, çocuğa zarar gelmesin diye bu davranış yapılır (KK-9, KK-10, KK-11).

Bir peçeteye konulup mahallede bulunan herhangi bir duvarın boşluğu veya kenarına yerleştirilir (KK-9, KK-15).

Bir beze konulup evin bahçe duvarına yerleştirilir (KK-9).

Bir hafta sonra göbek bağı düşünce bir naylona sarılıp mahallede uygun bir duvarın deliğine konulur (KK-14, KK-15).

Bir peçeteye sarılıp okul bahçesine bırakılır. Çocuk ilerde okusun bilgili âlim biri olsun diye bu uygulama yapılır (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

1.3.2. Lohusalık

Yeni doğum yapmış ve henüz yataktan kalkmamış kadın “lohusa, loğsa, doğazkesen, emzikli, nevse” gibi isimlerle adlandırılır. Lohusa kelimesinin Rumcadan gelmekte olup ayrıca bu kelime doğurmak fiilinden türemiştir (Acıpayamli, 1974:65).

Doğum yapan kadının, doğumun zorluğuna, çevre etkilerine, sağlık durumuna, ailenin maddi durumuna göre yataktan kalkacağı süreç uzun veya kısa olabilir (Örnek, 1977:144). Dargeçit’te lohusalık süresince şunlar yapılır:

Lohusa kadın bu süreçte doğum gibi zahmetli bir iş gerçekleştirdiğinden dinlenir, yatakta olur, evde kalır. Genellikle 40 gün sürmektedir. Bazı kadınlarda 60 gün olabilmektedir (KK-22, KK-23).

Günümüzde eğer çalışan kadın doğum yapmışsa rapor alıp evde dinlenir. Lohusa kadın namaz kılamaz ve oruç tutamaz (KK-24).

Lohusa kadın, tek başına ahıra giremez (KK-25).

Lohusa kadın; kirli yerlerde bulunmaz, doğumdan sonra kirleneceğine ve kirli yerin ona kötü geleceğine inanılır (KK-15, KK-16).

Lohusa kadın, odada tek başına uyumaz (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Lohusa kadın, karanlık yerlerde bulunmaz (KK-21, KK-22, KK-23).

Eskiden lohusa kadın köy yerlerinde üç gün geçtikten sonra her işi yapardı. Tarlada çalışır, bağa ve bahçeye giderlerdi (KK-1, KK-3, KK-6, KK-8).

1.3.3. Albasması

Lohusa kadına ve çocuğuna musallat olan bazen de hamile, gelin, damat, adam, yolculuk yapan kişi ve atlara musallat olan Türk folklorunda "Al, Albastı, Alkızı, Alki, Almıs, Albız, Alanası ve Alkansı" gibi isimlerle ifaden yaratıktır. Lohusa kadınlara musallat olan Albasması birçok toplulukta görülmektedir (Artun, 2011:167) Ayrıca al hastalık olarak nitelendirildiğinden gelincik, havale, ağırlık çökme, cinuğrağı, albasması veya alacama gibi adlardan da bazılarını almaktadır (Acıpayamlı, 1974:77).

Dargeçit yöresinde alkarısından korunmak için bazı uygulamalar yapılır. Kadın ve çocuk tek başına bırakılmaz (KK-6, KK-10, KK-14, KK-15). Anne ve çocuğun odasında alkarısından korunmak için Kuranı Kerim bulundurulur.

Kadın doğum yaptıktan sonra yedi gün boyunca uyuyacağı zaman çocuğuna dönüp o tarafa bakıp çocuğu görecektir şekilde uyuması gerekmektedir. Yedinci günden sonra çocuğa bakmadan da uyuyabilir. Eğer ilk yedi gün çocuğa bakmazsa o tarafa dönüp uyumazsa alkarısının çocuğunu kaçıracağı düşünülür (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Gebe kadın yemek yaparken veya banyo yaparken sıcak su döktüğünde besmele çekilir. Alkarısının buralarda olduğuna inanılır (KK-10).

Gebe kadının çocuğunu Alkarısından korumak için süpürgeye bir iğne batırılıp çocuğun uyuduğu yere, beşiğe veya yastığının yanına konulurdu. Alkarısı demir, metalden korktuğu için buraya gelip çocuğa zarar vermediğine inanılır (KK-8, KK-16, KK-18). Yörede en bilinen bir başka uygulama ise Hemayil adı verilen muskallardan biraz daha büyük olan ve imam tarafından yapıp Alkarısından korunduğuna inanılan ve gebe kadının boynuna takılır (KK-1, KK-3, KK-6). Ayrıca hemayile bazen bir iğne de batırılırdı. Alkarısının, iğneden korktuğuna inanılır (KK-3, KK-6, KK-8, KK-10).

1.3.4. Kırklama

Kırkinci günün sona ermesinden sonra anne ile çocuk işleme kırklanma işlemi yapılır. Kırklama yapıldıktan sonra anne ve çocuk için daha korunaklı dönem başlamaktadır. Kırklanma genellikle “kırk çıkarma, kırkını kovma, kırk atma, kırkını uçurma” olarak isimlendirilir. Bu işlemler sırasında ufak tefek çeşitlilikler olsa da genellikle kırklanma, su ile gerçekleştirilir (Özdemir, 2022:107). Bununla birlikte susuz gerçekleştirilen “kırklama” uygulamaları da görülmektedir. Susuz işlem şu şekilde yapılır: Bebeğin altına bir döşek konulur. Köyden çağırılan iki kadın eve gelir. Kadınlardan biri çocuğun soluna diğeri sağına oturur. Sağa geçen kadın kucağına bebeği alıp kibleye döner ve: “Sallû salavat sallû Muhammet diyenin akıbeti hayırlı olsun” der ve çocuğu soldaki kadına verir. Solda oturan kadın da bebeği beşiğin altından sağ tarafta oturan kadına yuvarlatır. Bu işlem üç defa tekrarlanır ve kırklama uygulaması bitmiş olur (Acıpayamlı, 1974:95-96). Dargeçit ilçesinde böyle bir uygulamaya rastlanılmamıştır.

Yörede yapılan uygulamalar şu şekildedir: Anneye ve çocuğuna kırkinci gün yapılan uygulamadır. Kadın kırkinci gün gusül abdesti alır ve böylece kırkı biter. Bundan sonra oruç tutabilir, namaz kılabilir. Çocuğun kırkı çıkınca banyo yaptırılır. Başından su dökülürken “kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız kimsenin uğramadığı dağla” şeklinde üç defa söylenilir (KK-10, KK-11, KK-12, KK-13, KK-14). Kırklanma işleminden sonra kadına ve çocuğa güç gelir. Kendilerini daha güvende ve daha pak hissederler. Kırklık bitmeden yöre halkının bebek görme ziyaretleri yani xelat “helat” adı verilen hediye verme ziyaretleri olur. Kadın kırkinci gün banyo yaptıktan sonra başı ıslak bir şekilde çocuğun yanına gelemmez, saçını kurutup evin tüm odalarını dolaştıktan sonra çocuğun yanına gelir (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Bebeği anne, anneanne, kaynana, görünce o an evde kim varsa beraber yıkayıp dua ederler. Kırkı çıkarma işleminde başının üstüne bir tarak tutulup su sökülür ve “kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız kimsenin uğramadığı dağla” şeklinde üç defa söylenilir (KK-20, KK-21, KK-22).

Son işlemde ise kırk delikli bir tas bebeğin başının üstüne koyup su dökülür ve “kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız kimsenin uğramadığı dağla” şeklinde üç defa söylenilir (KK-13).

1.3.5. Kırkbasması

Lohusa kadın ve bebeğinin, doğumdan sonra kırk gün içinde gelen hastalıklara halk arasında “kırk basması, kırk düşmesi, kırk karışması, lohusa basması” gibi isimler verilmektedir (Acıpayamlı, 1974:85).

Dargeçit’te yapılan uygulamalar şunlardır:

Kırkı çıkmadan bir kadın dışarı çıkamaz (KK-17).

Kırkı çıkmayan kadının, dışarıda kırkı çıkmayan kadın ve hayvanları görmemesi gerekir (KK-19, KK-20).

Kırkı çıkmayan kadın başka bir kırkı çıkmayan kadınla karşılaşırse selam vermeden, konuşmadan, ses çıkarmadan oradan ayrılır. Sesleri birbirine giderse kadınların sütünün kesileceğine inanılır. Ayrıca bir daha çocuklarının olmayacağına inanılır (KK-16, KK-18).

Kırkı çıkmayan kadının evinde doğum yapan bir hayvan (özellikle inek) varsa veya kuluçkada bir tavuk varsa balkona, ahıra ve evin bahçesine çıkamaz (KK-12, KK-14, KK-16).

Hayvanların da kırkı üç gün sürer ve onların sesinin lohusa kadına gelmemesi gerekir. Aksi halde hem hayvanların hem de kadının zarar göreceğine inanılır. Kırkı çıkmayan kadın zorunlu hallerde dışarı çıkarsa ve kucağında bebeği varsa eğer kırkı çıkmayan başka bebekli bir kadını görürse her iki kadın da bebeğini kucağına sımsıkı alır ve birbirlerine selam vermeden görmezden gelirler (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Kırkı çıkmayan kadınların elinde olmayan sebeplerden dolayı kadınların sesleri birbirine gittiyse her iki kadının aile bireyleri gizlice diğer kadının evine gidip elbisesinden bir parça koparıp ateşle yakarlar. Böylece kırklı kadınlara bir zarar gelmeyeceğine inanılır (KK-8). Bir diğer uygulamada eğer ses birbirine giderse evde bulunan bir iğne diğer kırkı çıkmayan kadının evindeki iğneyle değiştirilir böylece onlara bir zarar gelmeyeceğine inanılır. Sesin iğne deliğinden çıkıp gidileceğine inanılır (KK-9).

Kırklı bulaşan kadınlar için yörede görülen eski geleneklerden biri de birbirlerine sütlerinin verilmesidir. Kırklık sütü denilen bu süt bebeklerin vücuduna sürülür. Böylece kırk basmasının bu uygulamayla sona ereceğine olacağına inanılır (KK-10).

Gerçekleştirilen bir başka uygulamada ise uygulama ise kırkı bulaşan kadınlar birbirinden sütünü ister ve o sütü hem kendi vücutlarına hem de çocuğun vücuduna sürerler. Eğer kadın sütü vermezse gizlice takibe alınır ve bu kadının ayak izi haberi olmadan ölçülür. Bu ölçülen ayak izi uzunluğunca bir ip kesilir. Bu ip evde yakılır ve kırk basmasının geçeceğine inanılır (KK-20).

Sonuç

Bir insanın hayatı boyunca geçirdiği önemli olaylardan biri de doğumdur. Eskiden beri doğumla ilgili gelenekler var olmuştur. Bazıları günümüze kadar gelmiş bazıları ise zamanla yazıya geçilmediğinden unutulmuştur. Evlat sahibi olmak insanın evlendikten sonra soyunu, sopunu devam ettirmek için gerçekleştirdiği bir eylemdir. Kadın ile erkek evlendikten sonra aradan kısa bir süre geçmeden konu komşu, aile bireyleri ne zaman çocuk yapacaksın, en ufak bir şeyde hamile misin soruları sormaya başlarlar. Kırsal kesimde evlendikten sonra genellikle ilk yıllarda çocuk yapıldığı bilinir. Bu durum kentlerde farklıdır. Doğum öyle önemli bir hadise ki kadının hamile kalır kalmaz hem ailesi hem de eşinin ailesi ona karşı daha çok hassasiyet göstermeye başlar. Geline karşı davranışları değişir. Hamile kadın, artık aileler için daha önemli bir birey haline gelir.

Doğum, soyun devamı olarak görülse de kadın ve erkeği birbirine yaklaştıran onları daha sağlam bir aile yapmaya yarayan olgudur. Evlat sahibi olmak, çoğalmak hem kadının hem de erkeğin tattığı önemli bir duygudur.

Çalışmamızda doğum geleneği üç kısımda incelenmiştir:

1. Doğum Öncesi: Kadın gebe kalır kalmaz, doğum yapana kadar geçen süreçtir. Bu süreçte gebe kadının ve çocuğun başına herhangi kötü bir olay gelmesin diye dikkat edilir. Gebe kadının eşi evde kadına değer veriri onu el üstünde tutar. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için çeşitli ritüeller yapılır. Örneğin gebe kadının haberi olmadan odaya davet edilir. Yatağın altına makas ve bıçak konulur. Kadın eğer makas olana tarafa oturursa kız, bıçak olana tarafa oturursa erkek olacağına inanılır. Gebe kadın tek başına bir yere gönderilmez. Ağır yük taşımaz. Ev işlerinde ailesi, eşi ona yardım

ederler. Kısırlığı giderme, Dargeçit'te Akça Köyü'nde bulunan ve iyi geldiğine inanılan bir incirden tadına bakan yiyen kadının çocuğunun olacağına inanılır. Aşerme, aşerilen ürün muhakkak verilirdi, bunulurdu. Eskiden köy yerlerinden gelin, kaynana ve kayınbabasından çekindiğinden veya maddi durumun kötü olmasından demezdi. Dargeçit'te gebelik süreci yaşayan kadınlar eskiden her işi yapar doğum yaptığı güne kadar tarlada, bahçede çalışırdı. Günümüzde ise bir iş yapmamaya özen gösterilir. Çocuğun cinsiyeti, yörede her zaman erkek çocuk istenilir. Bunun için dua edilir. Erkek çocuk güç, kuvvetin sembolüdür. İşleri yapan eve bakan kişi olduğundan dolayı istenilir. Gebe kadın kaçınmalarına baktığımızda pis yerlerde bulunmazlar. Hamile kadının kirleneceğine inanılır. Buralardan uzak dururlar.

2. Doğum Sırası: Doğumu kolaylaştırıcı uygulama ve davranışlar yapılır. Burada amaç kadının sağlıklı bir doğum yapmasını sağlamaktır. Hem kadının sağlıklı olması hem de çocuğun sağlıklı dünyaya gelmesi son derece önemlidir. Dargeçit'te kadınlar köy yerlerinde doğum yaparken evin tavanına bir ip asarlar. Kadın doğum yaptığı zaman ona tutunur, kuvvet ve destek vermesi için.

3. Doğum Sonrası: Doğum sonrası süreçte kadın ve çocuk hayata nasıl uyum sağlar, onların rahat etmesi için neler yapılabilir sorularına cevap aranır. Kadının lohusa döneminde oldukça dikkat etmesini gereken unsurlar vardır. Aile lohusa kadın ve çocuğun olduğu odaya Kur'an-ı Kerim as-tırır ve onlara dua edilir. Alkarısı denilen yaratığın gebe kadın ve çocuğuna zarar vermemesi için evde onları tek başlarına bırakılmaz. Kadın Hemayil'i takar. Hemayil'de imamlar dua edip Kur'an ayeti içine yerleştirirler. Kadının ve çocuğun zarar görmesini engellediğine inanılır. Doğum sonrası yapılan son işlem ise kırklama işlemidir. Çocuğun başının üstüne tarak konulup dua edilir. Kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız dağla şeklinde üç defa söylenip kırklama işlemi bitirilir.

Sonuç olarak insanoğlu doğum geleneklerini, ritüelleri hem dinsel hem de toplumsal olarak yerine getirmeye özen gösterir. Bunlar doğumu kolaylaştırıcı ve doğum sonrası için annenin ve çocuğun dünyaya daha uyumlu olmasını sağlamasıyla yakın ilişkisi olduğuna inanılır. İnsanlar bu tür uygulamalarla kendilerini güvende hissederler.

Kaynakça

- Acıpayamlı, Orhan (1974). *Türkiye’de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü*. Erzurum: AUEF Yayınları.
- Artun, Erman (2011). *Türk Halkbilimi*. Adana: Karahan Kitabevi.
- Boratav, Pertev Naili (1984). *Türk Halk Bilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar)*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Kalafat, Yaşar (2010). *Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri*. Ankara: Berikan Yayınevi.
- Koca, Selçuk Kürşad (2017). “Türk Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında Sembollerin Önemi (Doğum Geçiş Dönemi Örneği)”. *Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 1(11): 530-554.
- Koca, Selçuk Kürşad (2012). *Türk Kültüründe Sembollerin Dili*. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Örnek, Sedat Veyis (1997). *Türk Halk Bilimi*. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Özdemir, Fatma (2022). *İskilip Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ölüm)*. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1. Abdulkerim Saydun, 1996, lisans, Beden Eğitimi öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-2. Abdullah Sansar, 1948, okur-yazar, sünnetçi, Karabayır Köyü. (Görüşme: 12.07.2024).
- KK-3. Abdullah Saydun, 2003, lise, çalışmıyor, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-4. Abdulseamat Kılıç, 1997, lisans, hemşire, Dargeçit. (Görüşme: 13.07.2024).
- KK-5. Abdurazzak Dursun, 1991, yüksek lisans, Felsefe öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-6. Adnan Saydun, 1989, lisans, Tarih öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-7. Devran Demir, 1989, lisans, Biyoloji öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 15.07.2024).

- KK-8. Felek Sizer, 1988, okuryazar, ev hanımı, Midyat. (Görüşme: 15.07.2024).
- KK-9. Halil Demir, 1944, okuryazar, işçi emeklisi, Dargeçit. (Görüşme: 16.07.2024).
- KK-10. Hanım Alpkaya, 1972, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 16.07.2024).
- KK-11. Hanım Saydun, 1990, lise, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 19.07.2024).
- KK-12. Hasibe Demir, 1945, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 20.07.2024).
- KK-13. Hatice Yıldırım, 1993, lise, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-14. Mehmet Salih Taş, 1991, lisans, memur, Dargeçit. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-15. Mehmet Seyhan, 1953, okur-yazar, çalışmıyor, Karabayır Köyü. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-16. Mehmet Şirin Arslan, 1973, lise, imam, Karabayır Köyü. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-17. Meryem Çelik, 2000, lise, ev hanımı, Ilısu Köyü. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-18. Mervan Kaya, 1995, lisans, memur, Dargeçit. (Görüşme: 19.07.2024).
- KK-19. Necude Kılıç, 1940, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 19.07.2024).
- KK-20. Ömer Bilge, 1966, okuma-yazma bilmiyor, çalışmıyor, Kılavuz Köyü. (Görüşme: 18.07.2024).
- KK-21. Rabia Çiçek, 1971, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Ilısu Köyü. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-22. Rahime Çiçek, 1938, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Ilısu Köyü. (Görüşme: 18.07.2024).
- KK-23. Rahmet Saydun, 1995, lisans, çalışmıyor, Dargeçit. (Görüşme: 17.07.2024).
- KK-24. Zeynep Keleş, 1961, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Kılavuz Köyü. (Görüşme: 18.07.2024).

KK-25. Zeynep Keskin, 1959, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit.
(Görüşme: 25.07.2024).

Elektronik Kaynaklar

URL-1: “Hamilelik” <https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamilelik> (Eriřim:
14.10.2024).